

Milano, 11/5/2021

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazienTI coN DiAbete
MeLlito – Studio RETINAL**

Proponente:

Dr.ssa Stela Vujosevic

UO Oculistica - Ospedale San Giuseppe

e-mail: stela.vujosevic@multimedica.it

In collaborazione con:

Dottorssa Gaia Spinetti

UO Ricerca

e-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **RETINAL** “Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura retinica nei pazienti con Diabete Mellito”.

Si tratta di una raccolta dati per valutare l'effetto del COVID-19 sulla struttura del microcircolo retinico tramite OCT-angiografia (OCTA) e il potenziale ruolo di biomarcatori di danno retinico conseguente a COVID-19 di biomolecole circolanti nel sangue periferico note per la loro associazione con l'infezione da SARS-CoV-2, il diabete e la retinopatia diabetica.

I Pazienti in studio sono:

Vista la particolarità dei soggetti oggetto di studio, nonché la possibile difficoltà di arruolamento, trattandosi di uno studio esplorativo, verranno inclusi nel presente progetto tutti i soggetti che si presenteranno presso l'UO Oculistica dell'ospedale San Giuseppe nel giro di due mesi e che rispetteranno i requisiti di inclusione. Si stima di arruolare circa 60 pazienti, 10 pazienti per ogni gruppo.

Dati di letteratura:

Sono stati raccolti pochi dati sulle conseguenze dell'infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti diabetici, in particolare nessuno studio si è focalizzato sulle complicanze microvascolari retiniche nei soggetti diabetici che hanno incontrato l'infezione da SARS-CoV-2. Alcuni studi si sono incentrati sulla correlazione tra le forme più severe di COVID-19 e il danno alla retina, in pazienti non diabetici¹⁻³ e in pazienti diabetici⁴. I criteri di ammissione agli studi hanno incluso in alcuni casi la positività^{1,2} o la negatività³ del tampone nasofaringeo.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di:

1. Comparare le alterazioni di perfusione vascolare retinica in sede maculare nei soggetti diabetici senza retinopatia diabetica che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.
2. Comparare i livelli di perfusione vascolare nei soggetti diabetici con retinopatia diabetica non proliferante che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.
3. Comparare i livelli di perfusione vascolare nei soggetti non diabetici che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.
4. Investigare la differenza tra i livelli di predittori circolanti e marcatori di malattia tramite analisi quantitative di tipo osservazionale (Real Time PCR, ELISA) sui campioni di sangue periferico raccolto.

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà presso l'UO di Oculistica –Ospedale San Giuseppe in collaborazione con L'Unità di Ricerca Cardiovascolare. Il progetto sarà supportato da Fondi di Ricerca corrente dell'IRCCS MultiMedica.

L'inizio dello studio è previsto per l'inizio di giugno. Lo studio avrà la durata di circa 2 mesi. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare l'effetto dell'infezione da SARS-CoV-2 sul microcircolo retinico in pazienti diabetici e coinvolgerà pazienti:

1. Soggetti diabetici senza retinopatia diabetica.
2. Soggetti diabetici senza retinopatia diabetica e che hanno avuto la malattia da COVID-19.
3. Soggetti diabetici affetti da retinopatia diabetica.
4. Soggetti diabetici affetti da retinopatia diabetica e che hanno avuto la malattia da COVID-19.
5. Soggetti non diabetici senza retinopatia.
6. Soggetti non diabetici senza retinopatia che ha avuto COVID-19.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca. Le tecniche utilizzate saranno:

1. Analisi del fondo oculare tramite foto ad ampio campo (200°)
2. Scansione del fondo oculare tramite la Tomografia Ottica Computerizzata (OCT) e l'Angiografia Tomografia Ottica Computerizzata (OCTA).
3. Raccolta di campioni di sangue periferico dai pazienti arruolati per analisi quantitative di tipo osservazionale (Real Time PCR, ELISA) sui predittori circolanti e marcatori di malattia.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Le sottoscritte, Stela Vujosevic e Gaia Spinetti

RICHIEDONO

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Dr.ssa Stela Vujosevic, 11/5/2021

Dott.ssa Gaia Spinetti

Allegati:

Progetto RETINAL versione 1.0 del 5.5.2021

Consenso informato versione 1.0 del 5.5.2021

CV Dr.ssa Vujosevic

CV Dr.ssa Spinetti

Referenze bibliografiche

1. Paula M Marinho, Alexya A A Marcos, André C Romano, *Heloisa Nascimento RBJ. Retinal findings in patients with COVID-19. 2020;(January). doi:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31014-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31014-X) Retinal
2. Invernizzi A, Torre A, Parrulli S, et al. Retinal findings in patients with COVID-19: Results from the SERPICO-19 study. *EClinicalMedicine*. 2020;27:100550. doi:10.1016/j.eclinm.2020.100550
3. Landecho MF, Yuste JR, Gándara E, et al. COVID-19 retinal microangiopathy as an in vivo biomarker of systemic vascular disease? *J Intern Med*. 2021;289(1):116-120. doi:10.1111/joim.13156
4. Corcillo A, Cohen S, Li A, Crane J, Kariyawasam D, Karalliedde J. Diabetic retinopathy is independently associated with increased risk of intubation: A single centre cohort study of patients with diabetes hospitalised with COVID-19. *Diabetes Res Clin Pract*. 2021;171:108529. doi:10.1016/j.diabres.2020.108529